

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Диагностика линий электропередач

1. **Togayev Islom.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.
2. **Tursunova Aziza.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет
3. **Raximova Shahrizoda.** Студент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.

Аннотация. Заземляющие устройства воздушных линий электропередачи обеспечивают защиту от грозовых перенапряжений и от поражения электрическим током, а также нормальную релейной защиты. Для выполнения с достаточной надёжностью этих задач необходимо вести контроль за состоянием заземляющих устройств опор воздушная линия. Наиболее эффективным способом такого контроля является измерение, а контролируемым параметром служит сопротивление заземляющего устройства. Измерения сопротивлений заземляющих устройств опор ВЛ чаще всего осуществляют специальными измерителями, а также при помощи измерителей сопротивления грунта в сочетании со специальными измерительными схемами.

Annotation. Grounding devices of overhead power lines provide protection against lightning surges and electric shock, as well as normal relay protection. To perform these tasks with sufficient reliability, it is necessary to monitor the condition of the grounding devices of the overhead line supports. The most

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

effective way of such control is measurement, and the controlled parameter is the resistance of the grounding device. Measurements of the resistance of the grounding devices of the overhead line supports are most often carried out with special meters, as well as with the help of soil resistance meters in combination with special measuring circuits.

Ключевые слова: Диагностика фундаментов опор, находящихся в эксплуатации, механической, электрической и ветровой нагрузки.

Key words: Diagnostics of the foundations of the support, which are in operation, mechanical, electrical and wind load.

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - устройство для передачи и распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях при помощи изоляторов и арматуры. Ответвления к вводам в здания относятся к ВЛ. На ВЛ 110 кВ применяются только подвесные изоляторы; на ВЛ 35 кВ и ниже могут применяться как подвесные, так и штыревые изоляторы. При пробое изолятора в гирлянде, его диэлектрическая "юбка" разрушается и падает на землю в случае выполнения юбки из стекла, а при пробое фарфорового изолятора юбка остается целой. Поэтому неисправные стеклянные изоляторы видны невооруженным глазом, тогда как диагностика вышедших из строя фарфоровых изоляторов возможна только с помощью специальных приборов, например, прибора ультрафиолетовая диагностика "Филин"

Также известно, что разрушение фундаментов происходит под действием механических, электрических и природных факторов, а сами разрушения

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

локализуются в переходной зоне «атмосфера–грунт» и глубже 0,5–0,9 м не распространяются.[1,2]

Ультрафиолетовая диагностика ВЛ с целью обнаружения коронных разрядов

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.

Качественная и достоверная диагностика фундаментов позволяет определить причины и зоны локализации опасных разрушений бетона и арматуры.

При комплексном обследовании опор ВЛ производится:

- 1) проверка соответствия проектной документации сечения ж/б конструкций и фундаментов опор;
- 2) проверка соответствия прочности проектной документации ж/б конструкций и фундаментов опор;
- 3) оценка несущей способности;
- 4) определения уровня отклонения железобетонных стоек опор от вертикали;
- 5) Проверка и замер сопротивления опор ВЛ;
- 6) Оптический и ультрафиолетовый контроль изоляции;
- 7) Проверка и замер сопротивления опор ВЛ;
- 8) Оценка коррозионного износа металлических элементов ЛЭП;

Высокой производительностью характеризуется метод обследование ВЛ

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

вертолетным патрулированием. За день работы (5 - 6 ч) осматриваются до 200 км линий. При вертолетном патрулировании проводятся следующие виды работ:

- тепловизионная диагностика ВЛ, изоляторов, контактных соединений и арматуры с целью выявления элементов, подвергающихся температурному нагреву вследствие возникающих дефектов (рисунок 5.6);
- ультрафиолетовая диагностика ВЛ, изоляторов, контактных соединений с целью обнаружения коронных разрядов на них (рисунок 5.8);
- визуальный контроль опор, изоляторов, контактных соединений (рисунок 5.8, используется видеокамера с высоким разрешением) [3]

Для оценки состояния вентиляных разрядников используются следующие испытания:

- измерение сопротивления;
- измерение тока проводимости при выпрямленном напряжении;
- измерение пробивного напряжения;
- тепловизионный контроль.

Для оценки состояния ограничителей перенапряжений используются следующие испытания:

- измерение сопротивления;
- измерение тока проводимости;
- тепловизионный контроль. [3,4]

III. ВЫВОД

Для определения возможных проблемных мест на линиях электропередачи,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

возникающих из-за вибрации, используется прибор для контроля и анализа вибрации проводов линий электропередачи. Прибор позволяет оценивать на месте в реальных погодных условиях характеристики вибрации линий электропередачи с различной конструкцией, натяжением проводов и техническим обеспечением, определять номинальный срок службы проводов, подвергающихся вибрации. Чувствительный элемент в приборе представляет собой вибрационный инструмент, использующийся на месте для контроля и анализа вибрации проводов воздушных линий электропередачи под действием ветра. В конце каждого периода контроля встроенный микропроцессор рассчитывает индекс номинального срока службы провода. Это значение сохраняется в памяти, после чего микропроцессор возвращается в режим ожидания следующего запуска. Доступ к микропроцессору может быть напрямую получен с любого терминала ввода-вывода или компьютера через линию связи RS-232.

Оценка теплового состояния токоведущих частей и изоляции ВЛ в зависимости от условий их работы и конструкции осуществляется:

- по нормированным температурам нагрева (превышениям температуры);
- избыточной температуре;
- динамике изменения температуры во времени;
- с изменением нагрузки;
- путем сравнения измеренных значений температуры в пределах фазы, между фазами, с заведомо исправными участками.

Постоянное наблюдение за состоянием опор ВЛ позволяет не только предотвратить аварии, но и существенно повысить рентабельность

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

эксплуатации электрических сетей, выполняя ремонт лишь тех опор, которые действительно нуждаются в ремонте или замене. Значительная доля опор ВЛ в нашей стране и за рубежом выполнено из железобетона.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Минуллин, Р. Г. Современные методы обнаружения гололеда на проводах воздушных линий электропередачи часть 1. Методы прогнозирования и взвешивания проводов / Р. Г. Минуллин, Э. Ю. Абдуллазянов, В. А. Касимов, М. Р. Яруллин // Проблемы энергетики. 2013. № 7-8. С.68 –78.

Трубицин, М. А. Анализ способов обнаружения гололеда на проводах ЛЭП и их применение для контактной сети / М. А. Трубицин, О. Г. Лукашевич // Инженерный вестник Дона. 2016. № 4. С.23

Antova G. Registration Process of Laser Scan Data in the Field of Deformation Monitoring // Procedia Earth and Planetary Science. 2015. V. 15. P. 549–552. doi: 10.1016/j. proeps.2015.08.096

Gura D. A. 3D Laser Scanning for Monitoring the Quality of Surface in Agricultural Sector / D. A. Gura, Yu. V. Dubenko, E. Dyshkant, A. Pavlyukova, G Akopyan // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019.V. 403. P. 012184. doi: 10.1088/1755- 1315/403/1/012184.

